

KATTA YOSHLILARNI O'QITISHDA RAQAMLI TA'LIM TEXNOLOGIYALARDAN
FOYDALANISH

Xidirova Malohat Qazaqovna

Guliston davlat pedagogika instituti "Pedagogika" kafedrası katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11091715>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ta'limni raqamlashtirish va kattalar ta'limining xususiyatlari haqida so'z borgan. Ta'limda raqamlashtirish resurslarni, vaqtni, mablag'ni tejashning to'g'ri usuli ekanligini isbotladi. Kattalar kamdan-kam hollarda to'liq vaqtda o'qish imkoniyatiga ega. Shu bois ishlayotgan fuqarolarga kechki, sirtqi, masofaviy ta'lim, shuningdek, eksternatda o'qish imkoniyati taqdim etiladi. Kattalar o'qishi va ularga ta'lim berish odamlarga o'z haq-huquqlarini rivojlantirish va ro'yobga chiqarish hamda o'z taqdirlarining egalari bo'lishlari uchun zarur bilimlar, malakalarni egallash, fazilat va qadriyatlarni qaror toptirishga imkoniyat yaratadi.

Kalit so'zlar: raqamlashtirish, andragogika, kattalar ta'limi, texnika, texnologiya, kontsepsiya, kompyuter, electron kitoblar, ta'lim dasturlari, internet, masofaviy ta'lim, seminar, vebinar.

USE OF DIGITAL EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN TEACHING ADULTS

Abstract. This article talks about digitization of education and features of adult education. Digitization in education has proven to be the right way to save resources, time and money. Adults rarely have the opportunity to study full-time. Therefore, working citizens are offered the opportunity of evening, part-time, distance education, as well as study abroad. Adult education and training provides people with the necessary knowledge, skills, virtues and values to develop and realize their rights and become owners of their own destinies.

Keywords: digitization, andragogy, adult education, technique, technology, concept, computer, e-books, educational programs, internet, distance education, seminar, webinar.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ОБУЧЕНИИ ВЗРОСЛЫХ

Аннотация. В данной статье говорится о цифровизации образования и особенностях образования взрослых. Цифровизация в образовании оказалась правильным способом сэкономить ресурсы, время и деньги. Взрослые редко имеют возможность учиться очно. Поэтому работающим гражданам предоставляется возможность вечернего, заочного, дистанционного образования, а также обучения за рубежом. Образование и подготовка взрослых дают людям необходимые знания, навыки,

добродетели и ценности для развития и реализации своих прав и становления хозяевами своей судьбы.

Ключевые слова: цифровизация, андрагогика, образование взрослых, методика, технология, концепция, компьютер, электронные книги, образовательные программы, интернет, дистанционное образование, семинар, вебинар.

"Kattalar ta'limi" deganda biz katta yoshli insonning har tomonlama kamol topishini nazarda tutamiz. Katta yoshli insonning bilimi, malakasi, ko'nikmasini kengaytirish bilan bog'liq har qanday ish kattalar ta'limi hisoblanadi. Ushbu atama bilan bog'liq yana bir qiziq holat, - kimni katta yoshli deb atash mumkin? - degan mulohazaga chorlovchi fikr keladi. Ko'pincha, katta yoshdagilar deganda 30 dan oshganlardan boshlab va hatto nafaqadagilar ham nazarda tutiladi. Ammo o'rta ma'lumotga ega bo'lgan va mustaqil pul ishlab topishni boshlagan har qanday inson katta yoshli hisoblanadi[1].

Andragogikaning asosiy pozitsiyasi, an'anaviy pedagogikadan farqli o'laroq, o'quv jarayonida yetakchi rolni o'qituvchi emas, balki o'quvchi bajaradi. Andragogika ma'ruza o'rniga asosan amaliy mashg'ulotlarni (munozaralar, biznes o'yinlarini) ta'minlaydi. O'quv faoliyati bilan shug'ullanadigan katta yoshli o'quvchilar yangi, ko'pincha unutilgan talaba rovida harakat qilishadi, ammo bu rol avvalgisidan sezilarli darajada farq qiladi. Asosiy farq shundaki, o'rganish motivlari keskin o'zgarib bormoqda, chunki bilim endi hayot rejalariga, muvaffaqiyatga erishish va ijtimoiy mavqeni aniqlash vositasi sifatida qaraladi. Talabalar o'z yutuqlari natijalarini baholash imkoniyatiga ega. Bilish jarayoni ongli ravishda, mazmunli amalga oshiriladi va bundan tashqari, o'quvchilar o'z yutuqlari natijalarini baholash imkoniyatiga ega bo'ladilar.

1980-yillarida AQShda olib borilgan tadqiqotlar kattalarni o'qitishning turli usullarining samaradorligi to'g'risidagi ma'lumotlarni umumlashtirishga imkon berdi. Ular xitoy maqolida aytilgan qadimiy donolikni tasdiqlaydi: "Menga ayting va men unutam. Menga ko'rsating va men eslayman. Menga ruxsat bering va u abadiy meniki bo'ladi."

Bunday talabalarni o'qitishning o'ziga xos xususiyati shundaki, ular o'zlarini ta'lim faoliyatining sub'ekti sifatida bilishadi, o'quv jarayonida yangi harakat usullarini tushunish va amalga oshirishga, o'z-o'zini baholashga, bilim yutuqlari natijalarini amalga oshirishga intiladilar. , trening samaradorligini baholash. Shuni unutmasligimiz kerakki, kattalar o'quvchilari oldingi o'quv va mehnat faoliyati davomida ma'lum e'tiqod va qadriyatlarni shakllantirgan, shuning uchun o'quv jarayoni hayotiy muammolarni hal qilish usuli va keyingi, yanada malakali kasbiy faoliyatni amalga oshirish imkoniyati bo'lib xizmat qiladi[9].

Voyaga yetgan shaxs - bu fiziologik psixologik, ijtimoiy va axloqiy jihatdan yetuk, iqtisodiy mustaqillikka ega, o'z xatti-harakati uchun javobgar bo'lish uchun yetarli darajada o'zini o'zi anglash va hayotiy tajribaga ega bo'lgan shaxs. Voyaga yetgan o'quvchilarni zamonaviy sharoitlarda o'qitish tobora keng tarqalib, rivojlanish va o'zini o'zi anglashning muhim shartiga aylanmoqda.

Kattalarni o'zlarning o'qishga bo'lgan qobiliyatlariga ishonchsizlik, qo'rquv bezovta qiladi, go'yoki o'qish jarayonida ularning savodsizligi, o'qiy olmasligi bilinib qoladi. Kattalardagi o'qish bilan bog'liq bunday stress holatlar va kechinmalar turg'un va davomli motivatsiyaga qarshilik qiladi. Bizga ma'lumki pedagogikada katta yoshdagi kishilarni o'qitishni tashkil qilishda shaxsiy, fiziologik, psixologik, ijtimoiy va kasbiy xususiyatlarni o'rganish lozim.

Har bir ta'lim oluvchi axborotlarni o'zining psixofiziologik xususiyatlari va individual tavsiflariga bog'liq ravishda qat'iy individual qabul qiladi va egallaydi. Shuning uchun o'qish boshlanishidan avval katta yoshli odam tomonidan o'zining asosiy hayotiy funksiyalarini bajarishining muvaffaqiyatliligi bilan aniqlanadigan ta'lim oluvchining funktsional savodxonligini ochib olish muhimdir[2].

Ta'lim odamlar hayotini boyitadi, yosh bilan birga keladigan muammolarni to'xtatadigan yangiliklarni olib keladi. Katta yoshli, ayniqsa keksalar ko'p narsalarni o'rganishga, uzoq vaqtdan beri xohlagan narsani bilishga vaqtlari bor. Keksalikdagi ta'lim quvonch, zavq va farovonlik o'lchoviga ega. O'rganish kundalik hayotni boyitadi, taraqqiyot va yangilik tuyg'usini beradi. Agar u biror narsani o'rganayotgan bo'lsa, bu uni rag'batlantiradi, unda xohish va motivatsiyani oshiradi.

Mamlakatda yashayotgan barcha fuqarolar, jumladan yosh bolalardan tortib nafaqaxo'rlarning ham ongida raqamli texnologiyalar orqali jamiyatdagi barcha muammolarni hal qilish mumkin degan fikrni shakllantirmoqda. Bundan tashqari, ishlab chiqarish va ta'lim jarayonini robotlashtirilishi, masalasi ham ko'tarilmoqda. Raqamlardan foydalanishga asoslangan hamda joriy etilgan texnologiyalarning so'zsiz foydasi bilan axloqiy, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish, robotlar va tashkilotlar xodimlari o'rtasidagi raqobatning huquqiy jihatlari bilan bog'liq masalalar tobora ko'proq e'tiborga olinmoqda[3].

Raqamli texnologiyalar ko'plab tashkilotlarda o'qitish, kattalar ta'limi va inson resurslarini rivojlantirish uchun juda muhimdir. Texnologik vositachilik muhitlaridan tobora ko'proq foydalanish o'quv materiallariga moslashuvchan, hamma joyda va talab bo'yicha kirish imkonini beradi. Masalan, xodimlar o'quv boshqaruv tizimlarida, vebinarlarda o'z bilim va ko'nikmalarini rivojlantirishlari mumkin.

Kattalar ta'limining o'ziga xosligi o'qituvchidan boshqacha yondashuvni talab qiladi. O'qituvchi o'quvchilarning tajriba darajasini oldindan tushunish va talabning mavzu bo'yicha nimani bilmoqchi ekanligini aniqlash uchun ko'proq vaqt sarflashi kerak. Raqamli ta'lim bilan, agar talaba ma'lum bir sohada qiynalayotgan bo'lsa yoki ma'lum bir usul bilan kattaroq o'rganish potentsialiga ega bo'lsa, talaba va o'qituvchining shaxsiy yakkama-yakka muloqot qilishlari juda oddiy. Ta'lim oluvchilar qo'shimcha yordamga muhtoj bo'lsa, repetitorlarga tez va oson kirishlari mumkin.

Kattalar ta'limida raqamli texnologiya xizmatidan foydalanishning eng yaxshi usullarini o'rganishga vaqt va kuch bag'ishlaganimiz to'g'ri. Ammo, shuni unutmasligimiz kerakki, kattalar ta'limi shaxsiy munosabatlar orqali amalga oshiriladi va eng yaxshi kattalar o'qituvchilari ularni yaratishga, saqlab qolishga va ulardan kattalarni o'rganishda qo'llab-quvvatlash uchun foydalanishga qodir.

Raqamli ta'lim o'rganishni faqat raqamli vositalar orqali davom ettirish emas, balki kuchaytirishi kerak. Biz o'quvchilarning g'oyalari va tengdoshlari bilan faol aloqada bo'lishlari uchun texnologiyani integratsiyalash yo'llarini o'rganishimiz kerak, bunda ta'lim tajribasini oshirish, motivatsiyani oshirish va kattalar tomonidan qo'llaniladigan usullarga yaqinroq yoki takrorlovchi ta'lim tajribasini taqdim etish kerak. ma'lumotlarga kirish va kattalar sinfidan tashqarida dunyoda bir-birlari bilan muloqot qilish [8].

Raqamlashtirishning kattalar ta'limi uchun qo'shimcha imtiyozlari

- Ta'lim oluvchilar o'zlari uchun qulay vaqtda o'rganishlari mumkin
- Deyarli har qanday joyda o'rganish imkoniyati mavjudligi
- Mavzularni tanlash har qachongidan ham osonroq bo'lishi
- Noqulay ob-havodan qat'iy nazar o'rganish davom etishi mumkin
- Darsga borishga ketadigan vaqt va mablag' tejaladi
- Raqamli ta'lim odatda sinfdan o'rganishga qaraganda arzonroq

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, biz texnologiya hamma sohani egallab borayotgan chegara bilmaydigan asrda yashar ekanmiz, ta'limning boshqa ishtirokchilari qatori katta yoshlilar ham bu jarayonning faol ishtirokchisi bo'lishlari kerak. Ushbu bosqichda ta'lim tizimi takomillashtirish maqsadida rivojlanmoqda, chunki ularning qiziqishi juda katta va ularni ilgari ishlab chiqilgan ta'lim tizimlari bilan ta'minlab bo'lmaydi. Chunki, katta yoshli talaba o'quv jarayonida yetakchi rolga ega yetuk shaxs bo'lib, u o'z oldiga aniq ta'lim maqsadlarini qo'yadi va mustaqillikka, o'zini o'zi amalga oshirishga, o'zini o'zi boshqarishga intiladi. Shunday qilib, biz ta'lim tizimimizda raqamlashtirishdan foydalanishga majburmiz.

REFERENCES

1. O'.M.Asqarova, M.A.Abdullayeva, M.Boltayeva
“Andragogika” o‘quv qo‘llanma.Namangan 2014 yil
2. Я.А.Нурумбекова. “Катталар таълимининг хусусиятлари”.
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI AXBOROTNOMASI, 2018. № 1. 51-bet
3. Я.А. Нурумбекова. Рақамли таълимда бўлажак ўқитувчиларнинг маънавий-ахлоқий тайёрлаш тизимини такомиллаштиришнинг педагогик-психологик асослари, монография
4. А.Х.Абдуллаев, N.S.Рахимов, М.О. Хадаяев “Катта yoshdagi aholini o‘qitish markaziga: qadam-baqadam” Uslubiy qo‘llanmasi, Toshkent, 2013 yil.
“Andragogika” Milan Benešyan, 2008 Grada Publishing a.s.
5. Fanny Pettersson. “Understanding digitalization and educational change in school by means of activity theory and the levels of learning concept” Education and Information Technologies, 30 June 2020
6. Bendik Bygstad. “From dual digitalization to digital learning space: Exploring the digital transformation of higher education” Computers & Education, Volume 182, June 2022, 104463
7. Devid Mallows. “Kattalar ta’limida raqamli vositalardan foydalanish”
8. <https://epale.ec.europa.eu/en/blog/use-digital-tools-adult-education>
9. Капустина О.Н., Ковальчук Н.А., Свищёва И.В., Штефан Л.Ф. ”АНДРАГОГИКА КАК ОСНОВА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ВЗРОСЛОЙ ИНОСТРАННОЙ АУДИТОРИИ“

MODERN SCIENCE
& RESEARCH